

ISSN 2181-8258

DOI prefiksi: 10.69691

ResearchBib IMPAKT FACTOR: 9,347

Journal THE LIGHT OF CIVILIZATION

Scientific, socio-philosophical, cultural and educational, literary and artistic magazine

TAMADDUN NURI

Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal

2026-yil

2-son (77)

Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal

MUASSISLAR: Beruniy tuman hokimligi

"Tafakkur-Tamaddun" OOO

"Beruniy avlodlari" jamoat fondi

HAMKORLARIMIZ:

O'zRFA Qoraqalpog'iston bo'limi

Qoraqalpoq davlat universiteti

Urganch davlat universiteti

TAHRIR HAY'ATI:

BOSH MUHARRIR:

Munavvara KURBANBAYEVA

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Anvar ALLAMBERGENOV, fil.f.f.d (PhD)

TEXNIK MUHARRIR:

Islombek ABDIKHAKIMOV, y.f.f.d (PhD)

BO'LIM MUHARRIRI:

Muqaddas KURBANBAYEVA

Akmal SAIDOV, y.f.d., prof., akad.

Qahramon QURONBOYEV, s.f.d., prof.

Mehmet Munir Dadaoglu, phil.sc.d., prof. (Turkiya)

Roman GOPAL, fil.f.f.d (PhD), (Hindiston)

Azizulloh AROL, fil.f.f.d (PhD), (AQSH)

Almagul BAYRIYEVA, s.f.d., (DSc)

Zuhra REYMOVA, y.f.d., (DSc)

Karlig'ash UMAROVA, y.f.d., (DSc)

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov, t. f.d, prof., (Ozarbayjon)

Anvar ABDULLAYEV, t.f.f.d, dots.

Makset KARLIBAYEV, t.f.d., k.i.x.

Kozimbek TUXTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD), k.i.x.

Shoira NURULLAYEVA, t.f.n., dots.

Mamlakat JUMANIYAZOVA, t.f.n., dots.

Konul Bunyadzoda, falsafa fanlari doktoru, (Ozarbayjon)

Baxtiyor KARIMOV, fal.f.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, fal.f.d.

Odilbek RADJAPOV, fal.f.f.d., (PhD)

Mangubek O'RAZMETOV, fal.f.d., (PhD)

Zarifboy DO'SIMOV, fil.f.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova, fil.f.d., prof., (Ozarbayjon)

Azamat PRIMOV, fil.f.d., (DSc), prof.

Nasibullina Nurida Shaydullovna, fil.f.n., (Rossiya Federatsiyasi)

Shukurjon Norbayeva, fil.f.d., (DSc)

Bekposhsha RAXIMOVA, fil.f.n., dots., (PhD)

Qabil MAMBETOV, fil.f.f.d., (PhD)

Vahob RAHMONOV, fil.f.n., dots.

Doniyor YULDASHEV, fil.f.d (DSc)

Farrux Abbas oglu Rustamov, p.f.d, prof. (Ozarbayjon)

Qozoqboy YO'LDOSHEV, p.f.d., prof.

Qaxramon IBADULLAYEV, p.f.d., (DSc)

Masharib ABDULLAYEV, s.f.d., (DSc), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Rana Hamid qızı Qadirova, psixol.f.d., prof. (Ozarbayjon)

Nargis ATABAYEVA, psixol.f.d., (DSc)

Dilafroz QARSHIYEVA, psixol.f.d., (DSc)

JAMOATCHILIK KENGASHI:

Sirojiddin SAYYID

Muhammad ALI

Kengesboy KARIMOV

Iqbol MIRZO

Qurbon SHONIYOZOV

O'rozboy ABDURAHMONOV

Murotboy JUMANOV

Adabiy maslahatchi:

Guliston MATYOQUBOVA

Rassom:

Alibek ABDURAHMONOV

Sahifalovchi-bezovchi: G'iyosiddin O'NAROV

Manzilimiz: Qoraqalpog'iston Respublikasi,

Beruniy tumani

Web-sayt: <https://jurnal.tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com

Telegram kanali: <https://t.me/tamaddunnuri>

Tel.: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40.

Qog'oz bichimi 60x84 ¼. Nashriyot hisob tabog'i 28.

Indeks – 960. ISSN 2181-8258. "ADAD PLYUS" MCHJ

bosmaxonasida chop etildi. Adadi 300 dona.

Bosishga 2026-yil 28-fevralda ruxsat etildi.

Toshkent shahri, Chilonzor ko'chasi, 28-uy.

2026-yil, 2-son (77).

Ushbu son "Tamaddun nuri" jurnali tahririyatining kompyuterida sahifalandi. Buyurtma №33.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda "Tamaddun nuri" dan olindi deb izohlanishi shart. Matn hamda reklamalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun mualliflar mas'uldir. Tahririyatga kelgan qo'lyozmalar tahrirlanadi, taqriz qilinmaydi va muallifga qaytarilmaydi.

"Tamaddun nuri" jurnali Google Scholar bazasida indekslanadi. Bu esa jurnalning ilmiy nufuzini oshirish va mualliflarning ilmiy ishlarini keng miqyosda targ'ib qilishga yordam beradi. Google Scholar orqali tadqiqotchilar va olimlar "Tamaddun nuri" jurnalida chop etilgan maqolalarni qidirib topish va ularga havola berish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Tahririyat Crossref DOI ning rasmiy a'zosi hisoblanadi va 10.69691 DOI prefiksiga ega. Har bir nashr va ilmiy maqolaga individual Crossref DOI raqami beriladi.

10.69691 DOI

ISSN-2181-8258

Impakt faktor-9.347

SLIB.UZ

BIZNI IJTIMOYIY TARMOQLARDA QUYIDAGI MANZILLARDA KUZATING:

10.00.00 - "FILOLOGIYA"

Yadigarova Sitara Baxramovna. Rus va tojik tillarida kiyim-kechak nomlarining qiyosiy tahlili.....	9
Sa'dullayeva Shahlo Anvarovna. O'qituvchi obrazini tadqiq qilishda xronotopning nazariy va badiiy ahamiyati.....	21
Boboyev Ulash Ne'matovich. Gazeta sarlavhalari nomlanishining lingvopragmatik xususiyatlari.....	48
Xolmuradova Jamila Irmetovna. Xalq dostonlari tilini etnolingvistik diskurs sifatida o'rganish.....	65
Jumaboyeva Maqsuda Elmurod qizi. Ozod Sharafiddinovning adabiyotshunoslik va adabiy tanqidchilikdagi o'rni.....	68
Xolliyeva Mashxura Erkinjonovna. Ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuvning samaradorligi.....	71
Yuldashev Doniyor Taxirovich. "Oshiqnoma" dostonlaridagi dualizmga asoslanuvchi aforizmlarning lingvofolkloristik tahlili.....	78
Jumaniyozova Sohiba Shuxratovna. Siyosiy nutqda stilistik vositalarning funksional va nazariy xususiyatlari.....	100
Mamatov Shukurlo. "Ekotizim" tushunchasi o'zbek va ingliz tillarida.....	106
Eshmirzayeva Nozima Baxodir qizi. Media slengining ikki tilli lug'atlarda berilishi: qiyosiy-leksikografik tahlil (ingliz va o'zbek tillari misolida).....	111
Raxmatova Marjona. Ozod Sharafiddinov tanqidiy merosining adabiyotshunoslikdagi o'rni va xususiyatlari.....	122
Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi. Turizmga oid matnlarda umummilliy, mahalliy, milliy-madaniy birliklar ifodasi.....	125
Safarova Madina Vali qizi. Mustaqillik davri she'riyatida erkinlik g'oyasining badiiy talqini.....	130
Абдурахмонов Алибек Зокирович. "Алифбеи тайр" ёхуд "Лисонут тайр": янгича талқин ва таҳлиллар.....	135
Shadmanova Alyona Sergeyevna. K.G. Paustovskiy hikoyalarida yechimning badiiy roli.....	155
Xujaxonova Mushtariybonu Orif qizi. Kasbiy leksikonni o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari.....	189
Egamberdiyeva Kamola. Zamonaviy o'zbek hikoyachiligida tillaniso ijodining xos jihatlari.....	192
Karimbaeva Mavluda Madaminovna. O'zbek internet diskursida anglisizmlarning morfologik moslashuvi va korpusga asoslangan tahlil.....	207
Atabaeva Gózzal Bazarbaevna. Frazeologizm quramında sakramental sanlardin mifologiyaliq manilari.....	213
Maxmudova Umriniso Mansurbekovna. "Ot egasi" hikoyasida milliy qadriyatlarning ifodalanishi va ularni o'qitish metodikasi.....	261
Xudayberganova Diana Vladimirovna. Abdulla Qahorning "O'jar" hikoyasini o'qitish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	294
Ollanazarova Mashxura Ixamboy qizi. Nemis tilidagi "wirklich", „tatsächlich“, „vielleicht“ modal so'zlarining semantik xususiyatlari.....	305
Qahhorova Guliston Abdug'affor qizi. Raqamli reklama diskursida stilistik vositalarning emotsional va kognitiv ta'sir mexanizmlari: lingvopragmatik va psixosemantik tahlil.....	315
Бозорова Нигора Жуманазаровна. Интерактивные методы в преподавании русского языка.....	322
Usmanova Ziyodaxon Ixomjon qizi. Bobur obrazining dramatik tasviridagi o'ziga xoslik.....	334
Berdiyeva Zulayxo Ochilovna. Makroxronotop. Hikoya janrida epik kompozitsiya xronotopining badiiy tadqiqi.....	351
Arifova Umida Abdumalikovna. Referensial muqobilsiz leksika va uning tarjimashunoslikda tutgan o'rni.....	354
Abdullayeva Nasiba. Koreys tilida shartli konstruksiyalarning semantikasi.....	357
Abdullayeva Feruza Baxodir qizi. Zamonaviy koreys nasrida mahalliy tasavvurning badiiy talqini.....	360
Toshmuhammedova Latofat. Badiiy asar tili va uni o'rganish masalalari.....	364
Amirqulova Nargiza. Ingliz tilidagi frazeologizmlar tarkibida qo'shma so'zlarning kognitiv semantik va pragmatik xususiyatlari.....	368
Normurodova Farog'at Tojimurod qizi. O'zbek va ingliz tillaridagi milliy kiyim nomlari bilan bog'liq urf-odatlar va ularda madaniy birliklarning ifodalanishi.....	384
Tursunova Aziza Murod qizi. "Qordagi lola" hikoyasining badiiy kompozitsiyasi va g'oyaviy mazmuni.....	399
Boboqulova Zulxumor Fayzullayevna. Isajon Sultonning "Abu Rayhon Beruniy" romanida obraz yaratish mahorati.....	402
Kenjayeva Zuhra Taxirovna. Dialogik va monologic nutq: lingvistik tahlil.....	406
Kenjayeva Fotima Taxirovna. Ichki ishlar organlari xodimlari muloqotining kinetik va paralingvistik xususiyatlari.....	409
Xudoyorova Nafisa Baxtiyor qizi. Ingliz va o'zbek ma'rifatparvarlik dramaturgiyasida ijtimoiy va axloqiy g'oyalarning badiiy-estetik talqini.....	426
Salomova Gavhar Abdinazarovna. Ingliz va o'zbek tillarida badiiy adabiyotda qisqartmalardan foydalanishning pragmatik jihati.....	444

12.00.00 – "YURIDIK FANLAR"

Mirzarahimova Gulsanam. Brend ishonchligi va jamoatchilik fikrini shakllantirishda PR kommunikatsiyalarining o'rni.....	38
Narbayeva Nodira Jumanazarovna. Latent jinoyatchilikni shakllantiruvchi madaniy omillar.....	53
Muhamatqulova Parizodabegim Mamatjonovna. Kibersportdagi intellektual huquqlar: o'yinlar, strimler va eshittirishlar uchun muallif huquqlari.....	82
Muhamatqulova Parizodabegim Mamatjonovna. O'zbekiston qonunchiligini xalqaro kibersport standartlari bilan uyg'unlashtirish istiqbollari.....	115
Ahmedov Jamoliddin Davronovich. Nizolarni hal etishda isbotlash instituti va da'vo (pretensiya) tartibining o'zaro nisbati.....	281

BOBUR OBRAZINING DRAMATIK TASVIRIDAGI O‘ZIGA XOSLIK

Usmanova Ziyodaxon Ilxomjon qizi, Chirchiq davlat pedagogika universiteti tayanch doktranti

THE SPECIFIC FEATURES OF THE DRAMATIC PORTRAYAL OF BABUR’S IMAGE

Usmanova Ziyodaxon Ilxomjon qizi, Doctoral Researcher at Chirchik State Pedagogical University

СВОЕОБРАЗИЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗА БАБУРА

Усманова Зиёдахон Илхомжон кызы, базовый докторант Чирчикского государственного педагогического университета

Annotatsiya: Maqolada Xurshid Davron ijodida Bobur obrazining o‘rni, tarixiy asarlar va obraz yaratish mahorati, yozuvchi ijodida Bobur shaxsiyatiga yondashish, “Boburshoh” asari misolida dramatik tasvir qonuniyatlari, qahramonlar portreti, xarakteri va ruhiyatini badiiy to‘qima tasviridan kelib chiqqan holda baholangan.

Kalit so‘zlar: drama, tasvir, fakt, tarixiy shaxs obrazi, badiiy to‘qima.

Abstract: This article examines the role of Babur in the works of Khurshid Davron, his mastery of historical fiction and imagery, his approach to Babur's personality, and the principles of dramatic imagery, using the example of “Baburshah”. The portrait, character, and psyche of the characters are assessed based on the artistic texture of the image.

Keywords: drama, image, fact, historical figure, artistic texture.

Аннотация: В статье рассматривается роль образа Бабура в творчестве Хуршида Даврона, мастерство создания исторических произведений и образов, подход к личности Бабура в творчестве писателя, законы драматического образа на примере произведения “Бабуришах”, портрет, характер и психика героев оцениваются на основе образа художественной фактуры.

Ключевые слова: драма, образ, факт, образ исторической личности, художественная фактура.

KIRISH. Xurshid Davron ijodida Bobur obrazi avvalo lirik turdagi asarlarida bo‘y ko‘rsatgan bo‘lsa, keyinchalik ham bu obrazni tugal, mukammal holatga keltirish xayoli shoirni tark etmadi. Buyuk sarkarda, nodir iste‘dod egasi, mehribon ota siymolarini o‘zida jam qilgan Bobur unga doimo ilhom bag‘ishladi. Xayolidagi “Bobur”ga har tomonlama ishlov berish natijasida shoir dramaturgiya sohasida shoh va shoir hayotining so‘nggi yillaridagi eng muhim hodisalarni yorituvchi sahna asarini yozishga bel bog‘ladi. Bunda, albatta, Bobur obrazining o‘zigacha bo‘lgan barcha badiiy talqinlarni sinchiklab o‘rgandi. Ularni takrorlamalik uchun

yangi ijodiy uslub va badiiy topilmalar yaratishga harakat qildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Ma‘lumki, Bobur obrazini zamonaviy adabiyotimizga Oybek domla olib kirdi. Sovet mafkurasi bir muncha yumshagan davrlarda Oybek Bobur va Temur haqida dostonlar yozishga kirishdi, afsuski, bu dostonlar nihoyasiga yetmay qoldi. Ammo har ikki tugallanmagan asar o‘zbek zamonaviy adabiyotida tarixiy shaxslarni badiiy talqin etish borasida yangi bir bosqichning boshlanganiga ishora edi.

Keyinchalik bu urinish B.Boyqobilovning “Kun va tun”, P.Qodirovning “Yulduzli tunlar” va “Avlodlar dovoni” X.Sultonning “Saodat sohili”

<https://orcid.org/0009-0000-5485-5643>

-0000-5485-5643

e-mail:

usmanovaziyoda1991@gmail.com

asarlarida o‘z badiiy takomiliga yetdi. Bu asarlar turli janr va hajmlarda yaratilganiga qaramay, ularning mohiyatida tarixiy haqiqatni badiiy bo‘yoqlarda to‘la aks ettirishga qaratilgan ulug‘ maqsadning ustuvorligini unutmashimiz kerak. Badiiy adabiyotimizdagi adabiy an‘analarga haqida mulohaza yuritgan adabiyotshunos olim N.Rahimjonov: “...hayotdagi o‘zgarishlar o‘z-o‘zicha janr tabiatiga yangiliklar olib kirmaydi. Hamma gap hayot materialining badiiy talqinida, shoirning ijodiy nuqtayi nazari, qanday yondashishi va qay yo‘sinda yoritishda shoirlarning g‘oyaviy-estetik maqsadi, ijodiy konsepsiyasi va poetik mahoratiga bog‘liq,”[4.201] ekanligini ta‘kidlaydi. Ayni nuqtayi nazardan qaraydigan bo‘lsak, Xurshid Davronning Bobur haqida har xil janrlarda yozgan asarlarning asl mohiyatida ham yaxlit shaxs siymosini yaratishga bo‘lgan ishtiyoq namoyon bo‘ladi. Ijodkorning bu boradagi eng yirik asarlari “Samarqand xayoli” nasriy asari va “Menkim, Bobur yoxud sog‘inch” deb nomlangan to‘qqiz ko‘rinishli dramasi hisoblanadi. Ijodkor o‘z asarlarida salafining tajribalarini ijodiy qayta ishlab, mavjud tarixiy faktlar va “Boburnoma” asariga tayangan holda Bobur shaxsining shu davrga qadar ochilmagan qirralariga e‘tibor qaratadi.

MUHOKAMA. Hech kim Vatan hasratini Boburchalik tortgan emas, buni uning hasbi hol tarzidagi she‘rlari, “Boburnoma”dagi iqrorlari ham ko‘rsatib turibdi. Xurshid Davron Bobur shaxsini gavdalantirishda aynan g‘urbat motiviga ko‘p murojaat qiladi. Dramaning imkoniyatlari makon va zamon jihatidan cheklanganligini hisobga olsak, dramaturg qahramonlar hayotining eng muhim jihatlarinigina sahnaga olib chiqadi, xolos. Bu o‘rinda personajlarning ruhiy olami, psixologiyasida kechayotgan o‘zgarishlar, ichki his-tuyg‘ular, tashqi olam bilan munosabatlari, atrofdagi voqealarga reaksiyasini tasvirlash muhimdir. Bobur hayotini chuqur o‘rgangan ijodkor uning g‘am-anduhlarini o‘z tanasida his qiladi. Asarda bu holat Bobur tilidan quyidagicha bayon etiladi:

BOBUR: – G‘urbat orzusiga itoat qilgan kezlarim yosh edim, g‘ayratli edim. Hindni olaman deb farzandimg‘a Hindol deb nom berdim. Qilichim zo‘ri bila Hindni fath etdim, quvg‘indilarg‘a Vatan beray dedim-u... ammo... ammo mana, umrimning xazon faslida angladimki, ularga Vatan emas, boshpana bergan ekanman... Vatan o‘sha yoqda qolgan ekan.

Bu suhbatda ikki zid qutb – orzu va armon – ikkiligi o‘quvchi e‘tiborini tortadi. Bobur farzandiga orzularining nomini berdi – Hindol. Hindni fath etishga jazm etganida aslida bobomeros yerning bir qismini egallash, keyinchalik Amir Temur saltanatini qayta tiklash orzusi bor edi. Chunki Afg‘oniston va Hindiston bir vaqtlar Amir Temur saltanatining bir qismi edi. Faqat Bobur zamonasiga kelib mamlakat sarhadlari qisqarib Vatan deganda faqat Xuroson-u Movoraunnahr tushuniladigan bo‘ldi. Matndagi “quvg‘indi” va “boshpana” so‘zlari ham o‘zida ancha zalvorli yuk tashiydi. Quvg‘indi deganda Bobur nafaqat o‘ziga ergashib kelgan safdoshlari, balki oilasi: onasi, ayollari, farzandlari, barcha yaqinlarini nazarda tutmoqda. Shu jumladan o‘zining ham quvg‘indi ekanligi, Hindiston uning uchun haqiqiy Vatan bo‘lolmasligi, bu yer vaqtinchalik yashash uchun boshpana ekanligiga ishora qilmoqda.

Taqdir Boburni nafaqat vatangadolik, balki farzand dog‘i bilan ham sinadi. Bu hol ayniqsa yosh nobud bo‘lgan go‘daklarning onalarida chuqur iz qoldirdi. Dramadagi Olur mirzoning bevaqt vafotidan kuyingan Dildorbegimning ruhiy holati bunga yorqin misol bo‘la oladi:

– Hazratim, Olur mirzoni ko‘rmadingizmu? Bog‘ni aylanamen, qidiramen, topolmaymen... Yosh bola bir o‘zi qayga ketadi, axir? Siz shohsiz, amr qiling, bolamni topib kelsunlar. Men uning to‘niga mana bu tumorni taqib qo‘ymoqchimen... Bolamga ko‘z tegmasin... Hazrati Bahovuddin mozorlaridan olib kelmishlar bu tumorni taqib qo‘ymoqchimen...

Hindol qani? Hindol! Nega uni hazrati volidangizga berdingiz, hazratim? Men ne azob bila tug‘samu! Bolamni bor-yo‘g‘i uch kungina emizdimu, tortib oldingiz! Nega menga umr bo‘yi azob berasiz! Endi nega Olur mirzoni olib ketdilar?! [1.10]

Ayol uchun jamiyatda qanday mavqeni egallashidan qat‘i nazar “ona” degan nom eng oliy maqomligicha qolaveradi. Ammo temuriy malikalarning ko‘pchiligi bir xil taqdirga ega. Farzandini dunyoga keltiradi, ammo uning tarbiyasi boshqa malika qo‘liga o‘tadi. “Boburnoma”da aynan Hindol mirzoning tug‘ilishi va uch kun so‘ngra “onasi olidan xohi va noxohi olib” bosh malikaning ixtiyoriga topshirilgani haqidagi tarixiy faktlarni uchratamiz. Bu ham Dildorbegimning ruhiy sajjiyasi faqat Olur mirzo vafotidan so‘ng izdan

chiqmaganiga bir ishora bo'la oladi. "Temuriylar orasida Bobur ayol zotiga yuksak insoniy munosabati bilan alohida ajralib turadi. Xotinlari, farzandlariga munosabatini boshqa sultonlar qarashlari bilan qiyoslaganda ham uning ayollarga ehtiromi, ularning izzat-ikromini joyiga qo'ygani, imkon qadar jamiyatdagi mavqeyiga o'sha davr mezoni bilan odilona baho berganini ko'ramiz"[5.301]. Farzand dog'ini ko'rish hayotdagi eng murakkab sinovlardan biri hisoblanadi. Bu epizodda ana shu sinovdan kechayotgan bir onaning iztiorblari tasvirlangan. Dildorbegim farzandining o'limini qabul qilishni xohlamaydi, aqlan idrok etsada, buning bir dahshatli tush bo'lib qolishini istaydi. Shuning uchun ham Boburga shoh ekanligini eslatib: "Siz shohsiz, amr qiling, bolamni topib kelsunlar", - deya yozg'iradi. Taqdirga chora yo'qligini anglagani holda tushib qolgan vaziyatida atrofdagilarni ayblaydi. Xuddi shu vaziyatni tanasida his qilgan otaning ruhiy holati dramada quyidagicha aks etadi:

BOBUR: - Ba'zan... Ba'zan dunyog'a kelg'onimdan ham pushaymonmen... Olur mirzo qazosi aniq bo'lgan kechasi volidasi "Qarab turishga toqatim qolmadi", deb bolani quchog'imga qo'yib, o'zi yig'lab tashqariga chiqdi. Qayta kirishga chiday olmay, bog' aylanib yig'lab yurdi... Men bo'lsam, mavlono... men bo'lsam, o'g'lim yuziga termilib o'tirishdan, butun sabablardan qo'l tortib qazoni kutishdan boshqa chora topa olmadim, mavlono! [1.11]

Mamlakatning eng malakali tabiblariga ega bo'lgan shohning taqdiri ilohiy oldida o'z qolishi inson bolasining naqadar zaif mavjudot ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Tabiatan oilaning tayanchi va himoyachi sanalgan ota mavjud vaziyatda, shahzodaning o'limi va malika Dildorbegimning telbanamo harakatlarida o'zini aybdor his qiladi, chuqur pushaymonlik hissini tuyadi. Bobur qalbidagi bu yara hech qachon bitib ketmaydi, yillar o'tgan sari chuqur tomir otib boraveradi. Tarixiy faktlarni badiiylashtirishda "...yolg'iz tarixiy ma'lumotlar, voqea-hodisalardan boxabarlikning o'zi yetishmas ekan, kamlik qilarkan. Buning uchun tarix tuyg'usidan tashqari moziyga faylasuf nigohi bilan nazar tashlovchi mutafakkir ham bo'lish kerak ekan..."[3.14] Xurshid Davron dramada Boburning faqat jang -u jadallarga to'la hayotiga emas, oilaviy muammolari, oddiy inson sifatidagi iztiroblariga ham keng o'rin beradi.

NATIJARLAR. "Dramada asar dialog va monologlardan tashkil topib, muallif asardan "chetlashtiriladi", ya'ni dramaturg o'z so'zidan mahrum qilinadi"[2.24]. Ammo ijodkor o'zi aytmoqchi bo'lgan barcha fikrlarni qahramon tiliga ko'chiradi. Ayniqsa, asar ijodkor haqida yaratilgan bo'lsa muallif va qahramon orasida yashirin bog' paydo bo'ladi. Mazkur dramada ham dramaturg o'quvchiga Bobur tilidan o'zining ham hasratlarini, dardlarini yetkazadi. Asarni yaratishda tarixiy manbalar, qo'lyozmalar, arxiv materiallari, Bobur haqidagi jahon hamda o'zbek adabiyotida yaratilgan barcha badiiy asarlar va "Boburnoma" matnidan unumli foydalanadi. Chindan ham "Boburnoma" shu vaqtga qadar yozilgan memuarlar ichida eng ishonarlisi hisoblanadi. Birinchidan, muallif o'zi haqida yozgani uchun voqea sodir bo'lgan vaqtdagi ichki kechinmalari, ruhiy holati, o'y-xayollarini yaxshi biladi. Ikkinchidan, asarda Bobur yutuqlari bir qatorda xatolarini ham ro'y-rost yozgan. Uchinchidan, asarni o'qish davomida Boburning so'zga mas'uliyati, badiiy mahorati, bilimi va dunyoqarashi kabi ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

XULOSA. Tarixiy shaxslar haqida yaratilgan dramalarning eng muhim xususiyati shundaki, qahramonni qiynagan muammolar barcha davrlar uchun dolzarbdir. Qahramonni qiynagan muammolarning salmog'i, qilgan ezgu amallari, yo'l qo'ygan xatolari o'quvchi uchun oyna vazifasini o'taydi. Tarixiy shaxs taqdiriga yondashuv esa ijodkorning novatorligi va ijodiy saviyasini belgilab beradigan asosiy mezonlardan sanaladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Davron X. Menkim Bobur yoxud sog'inch. – B. – 10.
2. Эгри Л. Искусство драматургии. Творческая интерпретация человеческих мотивов. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2020. – С.24.
3. Jabborov I. Abdulla Oripov she'riyatida shaxs konsepsiyasi va lirik qahramon masalasi: Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: 2008. – B. 14.
4. Rahimjonov N. Lirikada epik tasvir qirralari. Adabiy turlar va janrlar. Uch jildlik. 1-jild. – T.: Fan, 1991. – B. 201.
5. Quadratullayev H. Bobur armoni. – T.: Sharq, 2009. – B. 301.